

ARAB TILI DARSLARIDA "KEYS-O'QITISH" INNOVATSION METODIDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875690>

Malika NASIROVA,

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrasi dotsenti, f.f.n.
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Maqolada arab tili fanlariga oid keyslar tuzish va o'quv jarayonlarida "Keys" metodidan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan.

Аннотация. В статье анализируются особенности применения метода «Кейс» в процессе обучения арабского языка

Annotation. The article analyzes the application of the case method in the teaching of Arabic sciences.

Tayanch so'zlar: *interfaol metodlar, keys, muammoli vaziyat, vaziyat tahlili, keys bosqichlari, o'qituvchining yechimi.*

Ключевые слова: *интерактивные методы, кейс, проблемная ситуация, анализ ситуации, этапы кейса, решение преподавателя.*

Keywords: *interactive methods, case, problem situation, analysis of problem, case phases, teacher's decision.*

Mamlakatimizda ta'lim tizimining barcha bosqichlarida chet tillarini uzluksiz o'rganishni tashkil qilish borasida keng qamrovli islohatlar amalga oshirilmoqda. Tillarni o'rganish bugungi kunning muhim talabidir.

Sharq tillarini o'qitishda zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ilg'or uslublarni joriy etish, sharq tillarida erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negpida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqatni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish bilan bog'liq keng ko'lamli vazifalar belgilangan.

Buning uchun avvalo, uzluksiz ta'lim tizimining barcha shaklida ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoni sifatini ta'minlovchi ilg'or ilmiy-metodik jihatdan asoslangan uslublarni amalda qo'llash lozim. Fan, texnika va ilg'or texnologiya yutuqlaridan foydalangan holda yosh avlodga ta'lim va tarbiya berishning maqsad, mazmun, uslub va vositalarini ilmiy jihatdan ta'minlash pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta'lim tizimi orqali shaxsning har tomonlama barkamol bo'lib yetishishini ko'zda tutadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublardan foydalanib ta'limning samaradorligini oshirishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan -kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar talabalar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning shakllanishi, rivojlanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'natiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida talaba yoki o'quvchi asosiy figuraga aylanadi.

Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirilgan bilimlarni o'zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida

zamonaviy o'qitish uslublari – interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyos. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanilishiga oid bilimlar va tajriba - talaba yoki o'quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon bo'lib, o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritadi hamda uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi. Bunday uslublardan biri “keys-o'qitish” uslubi bo'lib, u bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakldi bo'lib, unda ta'lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo'ladilar, ular biladigan va o'ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. “Keys-o'qitish” uslubining o'ziga xosligi shundaki, u faqat pedagog va talaba(yoki o'quvchi)larning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

“Keys-o'qitish” aniq vaziyat, hodisaga asoslangan o'qitish uslubi hisoblanadi. Aniqroq ayttsak, “Keys-o'qitish” – keys (hikoya, voqea)da bayon qilingan va ta'lim oluvchilarni muammoni ifodalash hamda uning maqsadga muvofiq tarzdagi yechimi variantlarini izlashga yo'naltirilgan aniq real yoki sun'iy ravishda yaratilgan vaziyatning muammoli tahlil etilishiga asoslangan ta'lim uslubidir”¹.

“Keys-o'qitish” – ta'lim, axborotlar, kommunikatsiya va boshqaruvning qo'yilgan ta'lim maqsadini amalga oshirish va keysda bayon qilingan amaliy muammoli vaziyatni hal qilish jarayonida tahmin qilinadigan o'quv natijalariga kafolatli yetishish vositasi tarzida ta'minlaydigan, bir tartibga keltirilgan, optimal usullar va vositalar majmuasidan iborat bo'lgan ta'lim texnologiyasidir.

Texnologiyaning asosiy elementlari: ta'lim, boshqarish, muammoni hal qilish, axborotlarni to'plash, ularni o'rganish, ilmiy tahlil, shuningdek, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi ta'limiy aloqaning shakl, metod, vositalari hamda o'quv natijalari sanaladi.

Ushbu uslubning imkoniyati: talabalarda predmetni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishni, amaliy ko'nikmalarni, vaziyatni tahlil qilish va to'g'ri qaror qabul qilishga nisbatan ijodiy yondashish malakalarini rivojlantiradi; turli muammoli vaziyatlar va ularni hal qilish asosida bilimlarni faol o'zlashtirishlari uchun imkoniyat yaratadi.

Ta'limiy xarakterdagi keyslar uch turli bo'ladi:

1. Talaba faoliyatini tahlil qilish va baholash imkoniyatini beruvchi keyslar.
2. Muammoning yechimi va qarorlarni tahlil qilishga yo'naltirilgan keyslar.
3. Qaror yoki yaxlit muammoni ifodalovchi keyslar.

“Keys-o'qitish” uslubini qo'llab dars olib borgan o'qituvchidan muammoli, ta'sirli voqealar aks etgan hikoya matni, uchta A3 bichimdagi qog'oz va markerlar talab etiladi. Talabalarni ikki yoki uch guruhga bo'lish kerak bo'ladi. O'qituvchi tomonidan tanlangan hikoya keysning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Yuqori kurs talabalari bilan “Keys-o'qitish” uslubidan dars o'tilganda odatda 200-250 belgidan iborat bo'lgan matn beriladi. Matn talabalarning bilish darajasidan kelib chiqib ona tilida yoki arab tilida berilishi mumkin. Agar talabalarda sinxron tarjima qilish ko'nikmasi mavjud bo'lsa, matnni ona tilida berish ta'lim samaradorligini oshiradi. Chunki talaba keysning yechimini topishdan avval uni arab tiliga tarjima qiladi.

Jumladan arab tili darslarida Najib Mahfuz, Mahmud Taymur, Yusuf Idris, Zakariya Tamer, Jubran Xalil Jubran kabi arab yozuvchilarining hikoyalar to'plamidan joy olgan matnlardan keys sifatida foydalanish mumkin. O'zbek adiblarinnig kichik hajmdagi hikoyalardan foydalanish ham juda samarali bo'ladi. Masalan, Said Ahmad, Abdulla Qahhor, O'tkir Hoshimovning hikoyalari keys uchun tanlanishi mumkin bo'lgan ideal variantlar hisoblanadi.

“Keys-o'qitish” uslubi uch bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda tinglovchilar keys bilan tanishtiriladi, muammolar aniqlanadi, axborot tahlili umumiy vaqtning 30%ini qamrab oladi. Ikkinchi bosqich – guruhda ishlash, muammolar hamda ularning dolzarbligi bo'yicha

¹ Ишмухамедов Р., Абдукодилов А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. – Тошкент: Истеъдод, 2008. – Б. 114.

ketma-ketligini aniqlash, muqobil yechim yo'llarini ishlab chiqish, har bir yechimning afzal va zaif jihatlarini belgilash, muqobil yechimlarni baholash – bularning barchasi uchun umumiy vaqtning 50% sarflanadi. Uchinchi bosqich umumiy vaqtning 20% ni tashkil etib, unda guruh a'zolarining hisobotlari tinglandi va taqdimotlari namoyish etiladi. Ikkinchi bosqich davomida o'quvchilar o'z fikrlarini A3 o'lchamdagi qog'ozga jadval asosida, avval 1-ustunga "Muammo" ni, so'ngra 2-ustunga "Muammoning kelib chiqish sabablari"ni, undan keyingi 3-ustunga "Muallif tomonidan taklif etilgan yechim"ni va eng oxirgi ustunga "Guruh yechimi"ni yozib boradilar.

Eng munozarali va jonli jarayon so'nggi uchinchi bosqichda namoyon bo'ladi. Bunda o'qituvchi talabalar tomonidan taqdim etilgan muammoli vaziyatning yechim variantlarini jamoaviy tarzda muhokama qiladi, taqdimotlarni umumlashtiradi, guruh ishini baholaydi va albatta xulosa chiqaradi. Bordiyu talabalar muammoning yechimini to'liq topa olmagan bo'lsalar yo'naltiruvchi savollar bilan yechimini toptirishga harakat qiladi.

Keys talabalarga turli ko'rinishda taqdim etilishi mumkin: video-keys (qisqa video-lavha), audio-keys (matnning audio shakli), elektron keys (matnning elektron shakli namoyish etiladi), bosma ko'rinishda (har bir talabaga alohida varaqda beriladi). Keysning qaysi shaklda berilishi o'qituvchining mahorati va auditoriya jihozlariga bog'liq bo'ladi.

"Keys-o'qitish" uslubi yordamida talabalarda quyidagi ko'nikma va malakalar hosil bo'ladi:

1. Tahliliy ko'nikma (malaka)lar.
2. Amaliy ko'nikma (malaka)lar.
3. Ijodiy ko'nikma (malaka)lar.
4. Muloqot ko'nikma (malaka)lar.
5. Ijtimoiy ko'nikma (malaka)lar.
6. O'z-o'zini tahlil ko'nikma (malaka)lari.

"Keys-o'qitish" uslubi talabalar nimg lingvistik bilimlarini oshirishga, turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatsa, keys sifatida tanlangan matnlar yoki hikoyalar talabalar nimg o'zbek yoki arab adabiyoti namunalari bilan tanishtirib, adabiyotshunoslikdagi bilimlarining hamda tarjima qilish mahoratining oshishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ишмухамедов Р., Абдукодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. – Тошкент: Истеъдод, 2008.
2. Олимов Қ.Т. Педагогик технологиялар. – Тошкент: Fan va texnologiyalar, 2011.
3. Рўзиева Д., Усмонбоева М., Ҳолиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши. – Тошкент: Низомий номидаги ДТПУ, 2013.
4. Авлаев О., Жўраева С., Мирзаева С. Таълим методлари. – Тошкент: Наврўз, 2017.